

ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОРЕЖИМНОГО ТУРБОПРИВОДА БОРТОВЫХ УСТАНОВОК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

EVALUATION OF THE OVERALL EFFICIENCY OF THE MULTIMODE TURBO DRIVE OF AIRCRAFT ON-BOARD INSTALLATIONS

КАЛАБУХОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат технических наук, инженер-конструктор 1 категории отдела
теплофизики и газодинамики,
ПАО «ОДК-Кузнецов».*

ЯКИМОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*техник-конструктор отдела теплофизики и газодинамики,
ПАО «ОДК-Кузнецов».*

KALABUKHOV DMTRIY SERGEEVICH,

*Candidate of Technical Science,
Design engineer of 1 category of the Thermophysics and Gas Dynamics Department,
PJSC «Kuznetsov».*

YAKIMOV ALEKSEY EVGENIEVICH,

*Design Technician of the Thermophysics and Gas Dynamics Department,
PJSC «Kuznetsov».*

В статье выполнен анализ и оценка эффективности многорежимных бортовых турбоприводов (МТП), используемых в авиационных и космических летательных аппаратах. Делается вывод о том, что оценка эксплуатационных характеристик МТП должна учитывать не только энергетическую эффективность, но и массу и объем системы турбопривода, что может значительно повлиять на общую эффективность летательного аппарата. Приведены примеры практического применения методики оценки эффективности бортовых МТП, продемонстрировано как параметры турбины, такие как отношение диаметров рабочего колеса, могут влиять на эффективность турбопривода.

The article analyzes and evaluates the effectiveness of multimode small-size turbo drives (MTD) used in aircraft and spacecraft. It is concluded that the evaluation of the MTD performance characteristics should take into account not only energy efficiency, but also the mass and volume of the turbo drive system, which can significantly affect the overall efficiency of the aircraft. Examples of practical application of the methodology for evaluating the effectiveness of on-board MTD are given, and it is demonstrated how turbine parameters, such as the ratio of impeller diameters, can affect the efficiency of a turbo drive.

Ключевые слова: *малоразмерный турбопривод, эффективность, многорежимность, удельная масса, объем.*

Key words: *small-sized turbo drive, efficiency, multi-mode, specific weight, volume.*

На авиационных и космических летательных аппаратах (ЛА) используются многорежимные компактные турбоприводы (МТП) [1-3], которые функционируют согласно циклограмме, отражающей колебания нагрузки и условий рабочего процесса на протяжении работы устройства. Обычно в качестве рабочего тела таких систем применяется сжатый воздух или инертный газ, получаемый из автономного резервуара (рис. 1), а иногда и от маршевого двигателя. Кроме того, в роли рабочего тела могут выступать продукты сгорания топливных компонентов от газогенератора, а также пороховые газы или набегающий поток. Эффективность МТП значительно зависит от режима полета ЛА, в то время сам турбопривод влияет на производительность систем ЛА.

Рис. 1. Схема бортового многорежимного турбопривода: 1 – резервуар с газом; 2 – магистраль подвода газа; 3 – турбопривод; 4 – отвод газа; 5 – потребитель энергии.

Оценка эффективности многорежимных турбоприводов зачастую проводится по критериям $\eta_{тп\Sigma}$ и $G_{тп\ уд\Sigma}$, которые характеризуют осредненную энергетическую эффективность цикла работы турбопривода [4].

Величины этих критериев определяют потребный запас рабочего тела на борту ЛА и, соответственно, его массу, из чего можно сделать вывод о взаимосвязи энергетической и массовой эффективности в случае автономного использования МТП. Однако, принимая во внимание, что в фазах бездействия в полете МТП выполняет роль «балласта» в системе ЛА, следует учитывать и его собственную массу при комплексной оценке массовой эффективности бортового турбопривода. Такую оценку можно провести, используя критерий суммарной массы:

$$M_{\Sigma} = \sum_{i=1}^n G_{\text{тп}i} \tau_i + M_{\text{тп}} \tag{1}$$

где $G_{\text{тп}i}$ – средний расход рабочего тела на i -м режиме работы турбопривода; $\tau_i = t_{i+1} - t_i$ – время работы на i -м режиме работы турбопривода, определяемое как разница между временем конца и начала работы на этом режиме, n – количество интервалов τ_i , на которые разбивается циклограмма работы турбопривода. Величина $M_{\text{тп}}$ определяется через массу турбины $M_{\text{т}}$ с помощью выражений, описанных в [5].

Для оценки массового совершенства МТП с заданным графиком нагрузки $N = f(\tau)$ и возможности сравнения эффективности различных по мощности турбоприводов следует использовать критерий удельной суммарной массы:

$$\mu_{\text{тп}\Sigma} = \frac{\sum_{i=1}^n G_{\text{тп}i} \tau_i + M_{\text{тп}}}{\sum_{i=1}^n N_{\text{тп}i} \tau_i} = \frac{\sum_{i=1}^n G_{\text{тп}удi} N_{\text{тп}i} \tau_i + M_{\text{тп}}}{\sum_{i=1}^n L_{\text{с}тпi} G_{\text{тп}i} \eta_{\text{тп}i} \tau_i} = G_{\text{тп}уд\Sigma} + M_{\text{тп}уд\Sigma} \tag{2}$$

Отсюда следует, что критерий μ_{Σ} связывает между собой обобщенный удельный расход $G_{\text{тп}уд\Sigma}$ и удельную массу многорежимного МТП $M_{\text{тп}уд\Sigma}$.

Помимо учета в модели суммарной массы запасенного на борту ЛА рабочего тела на период его работы в течение полета $\tau = \sum_{i=1}^n \tau_i$ представляет интерес определение масс резервуара, в котором оно хранится, и подводющих магистралей. Тем не менее, на ранних стадиях проектирования форма резервуара, тип материала и иногда даже давление закачки остаются неопределенными факторами. В связи с этим, на данном этапе задача расчета масс дополнительных компонентов не может быть решена в полном объеме.

Потребный объем подводющих магистралей за редуктором давления (который расположен после резервуара со сжатым рабочим телом) может быть найден, если в процессе работы МТП не регулируется давление и расход рабочего тела, что соответствует режиму истечения газа из резервуара с ограниченным объемом. Тогда, зная величины степени понижения давления МТП $\pi_{\text{тп}нач}$ и $\pi_{\text{тп}кон}$ в начале и конце цикла работы МТП (см. рис. 2), период работы τ и параметры рабочего тела, находят $V_{\text{м}}$ по известной [6] формуле:

$$V_{\text{м}} = \frac{\tau \pi_{\text{тп}нач}^{\frac{1-k}{2k}} \sqrt{2k(k-1)R_{\Gamma}T_0^* \left[\left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{k-1}} - \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{k-1}} \right] \mu F_{\text{кр}CA}}}{2 \left(\pi_{\text{тп}кон}^{\frac{1-k}{2k}} - \pi_{\text{тп}нач}^{\frac{1-k}{2k}} \right)}, \tag{3}$$

если режим истечения сверхкритический или по формуле:

$$V_{\text{м}} = \frac{\tau \pi_{\text{тп}нач}^{\frac{1-k}{2k}} k \sqrt{\frac{2k}{k-1} R_{\Gamma} T_0^* \mu F_{\text{кр}CA}}}{0,875 \left[\frac{\sqrt{1 - \pi_{\text{тп}нач}^{\frac{1-k}{k}} \left(3\pi_{\text{тп}нач}^{\frac{1-k}{k}} + 2 \right)}}{\pi_{\text{тп}нач}^{\frac{2(1-k)}{k}}} + 3 \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \pi_{\text{тп}нач}^{\frac{1-k}{k}}}}{\pi_{\text{тп}нач}^{\frac{1-k}{2k}}} - \frac{\sqrt{1 - \pi_{\text{тп}кон}^{\frac{1-k}{k}} \left(3\pi_{\text{тп}кон}^{\frac{1-k}{k}} + 2 \right)}}{\pi_{\text{тп}кон}^{\frac{2(1-k)}{k}}} - 3 \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \pi_{\text{тп}кон}^{\frac{1-k}{k}}}}{\pi_{\text{тп}кон}^{\frac{1-k}{2k}}} \right]}, \tag{4}$$

если режим истечения докритический.

Рис. 2. Циклограмма работы турбопривода коммутирующего устройства

На этапе начального проектирования коэффициентом расхода μ можно пренебречь. Площадь критического сечения сопла $F_{крсА}$ определяет расход рабочего тела через магистраль подвода.

За счет непрерывного изменения давления и плотности газа в процессе истечения значение его массы в магистрали подвода за время работы τ необходимо определять как интегральную величину:

$$M_M = V_M \frac{1}{\tau} \int_1^\tau \rho_i dt_i. \tag{5}$$

При этом величина M_M должна обеспечивать требуемый расход рабочего тела за период функционирования τ .

Приближенно масса M_M может быть оценена по формуле:

$$M_M = V_M \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \rho_i = \frac{V_M p_{\text{ВЫХ}}}{n R T_0^*} \sum_{i=1}^n \pi_{\text{тп}i}, \tag{6}$$

если принять допущение о примерном равенстве заторможенных параметров потока статическим в большей части магистрали ввиду малой скорости подвода потока ($\lambda_0 = 0,05 \dots 0,1$) [7]. Поскольку при истечении из ограниченного объема расход газа переменный, то требуется выполнение условия $M_M \geq \int_1^\tau G_{\text{тп}} dt$ или приближенно $M_M \geq \sum_{i=1}^n G_{\text{тп}i} \tau_i$.

В данном исследовании влияние входных и выходных устройств рассматривается как воздействие неучтенных факторов, однако в общем эффективность работы МТП на различных режимах определяется соответствующими характеристиками турбины. Поэтому по известной $\pi_{\text{тп}i}$ следует определить степень понижения давления в турбине $\pi_{\text{т}i}$:

$$\pi_{Ti} = \frac{\pi_{Tpi} \sigma_{Bxi}}{\bar{p}_{2i}} \tag{7}$$

Если потери давления торможения во входной магистрали σ_{Bx} с уменьшением p_{Bx}^* и изменением Y_T по режимам изменяются слабо [6], то $\bar{p}_{2i} = \frac{p_2}{p_{Bx}}$ у центростремительных МТП может варьироваться довольно значительно при изменении π_T и Y_T . Тогда определить π_{Ti} можно численным решением уравнения:

$$\pi_{Ti} \sigma_{Bx}^{-1} \bar{p}_{2i} - \pi_{Tpi} = 0. \tag{8}$$

Для осевых турбин, как правило, $\bar{p}_2 = 1$ ввиду отсутствия тангенциальной закрутки потока при его переходе из рабочего колеса в выходное устройство и далее в окружающую среду.

Таким образом, если в конкретной задаче начального проектирования возможно определить массу рабочего тела в подводящих магистралях, то суммарную массу можно найти как:

$$M_{\Sigma} = M_{Tп} + M_M. \tag{9}$$

Приведем практический пример, показывающий целесообразность применения и высокую информативность критерия μ_{Σ} . На рис. 3 показаны результаты исследования влияния отношения диаметров выхода из рабочего колеса ко входу в него $\bar{D} = D_2/D_1$ и трех вариантов графика нагрузки на величину $\mu_{Tп\Sigma}$ турбопривода коммутирующего устройства. Один из вариантов циклограммы работы показан на рис. 2. Из нее следует, что МТП работает на четырех режимах по мощности и частоте вращения при естественном падении перепада давления, вызванного истечением рабочего тела из ограниченного объема подводящей магистрали. Расчет μ_{Σ} проводился по формуле (2) с предварительным определением расхода газа $G_{Tпи}$, удельной работы $L_{\Sigma Tпи}$, параметра нагруженности турбины $Y_{Tпи}$, мощности $N_{Tпи}$ и адиабатического КПД турбопривода $\eta_{Tпи} = \eta_{Ti} \sigma_{Bx} \sigma_{Bx}$ на каждом режиме.

Из рис. 3 следует, что увеличение давления на входе в МТП в начале его работы, как и увеличение τ приводит к смещению оптимума по \bar{D} в сторону уменьшения его значений. Это объясняется увеличением вклада удельного расхода воздуха $G_{Tп \text{ уд} \Sigma}$ в оценку μ_{Σ} . Уменьшение τ обуславливает рост μ_{Σ} и смещение \bar{D} в сторону увеличения за счет усиления влияния $M_{Tп}$.

Рис. 3. Зависимости $\mu_{\Sigma} = f(\bar{D})$ центростремительного МТП при параметрах циклограммы

Заключение. Результаты проведенных исследований доказывают, что оптимизацию параметров турбин в системе бортового турбопривода необходимо выполнять по обобщенным массогабаритным критериям. В дальнейшем следует глубже изучить влияние разного рода геометрических параметров турбин на общую эффективность многорежимного турбопривода.

Статья выполнена сотрудниками АО «ОДК»/ПАО «ОДК-Кузнецов», полученные результаты являются продуктом деятельности ОДК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьев В.А. Выбор параметров малоразмерных турбоприводов основных схем при планировании эксперимента / В.А. Григорьев, В.М. Радько, Д.С. Калабухов // Вестник УГАТУ. Авиационная и ракетно-космическая техника. 2012. Т. 16. № 2(47). С. 35-44.
2. Фершалов Ю.Я. Совершенствование проточной части осевых малоразмерных газовых турбин / Ю.Я. Фершалов, В.Н. Коршунов, Л.П. Цыганкова // Тезисы 19-ой Международной конференции «Авиация и космонавтика». М., 2020. С. 198-199.
3. Энергетика тангенциального подводящего устройства микротурбины системы терморегулирования перспективного космического аппарата / Ю.Н. Шевченко, А.А. Кишкин, А.А. Зуев [и др.] // Сибирский аэрокосмический журнал. 2024. Т. 25. № 1. С. 126-142.
4. Матвеев В.Н. Метод проектного расчета многорежимных турбоприводов на базе центробежных турбин // Вестник СГАУ. Серия: проблемы и перспективы развития двигателестроения. 1999. С. 14-19.
5. Григорьев В.А. Разработка и исследование математических моделей объема и массы турбин сверхмалой мощности / В.А. Григорьев, В.М. Радько, Д.С. Калабухов // Вестник двигателестроения: Запорожье. 2012. № 2. С. 139-144.
6. Герц Е.В. Расчет пневмоприводов. М.: Машиностроение, 1975. 274 с.
7. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М.О. Штейнберга. М.: Машиностроение, 1992. 672 с.

© Калабухов Д.С., Якимов А.Е., 2024.